

SHARQ UYG'ONISH DAVRI O'RTA OSIYO XALQLARI MUSIQA MADANIYATI TARIXI

Shodiyeva Shahinabonu Shoirjon qizi

Farg'ona davlat universiteti

Pedagogika-psixologiya va san'atshunoslik fakulteti

“Musiqqa ta’limi va madaniyati” kafedrası

2-kurs talabasi

Shodiyevashaxina617@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15773256>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'rta Osiyo xalqlarining musiqa madaniyati tarixiga doir qadimiy yozma manbalar va arxeologlari tomonidan topilgan yodgorliklar va shu xalqlarning yuksak madaniyatga ega bo'lganliklari hamda Sharq uyg'onish davri xususida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: qadimiy yodgorliklar, risola, ensiklopediya, nazariya, estetika, sharq, O'rta Osiyo, arxeolog

Qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri — O'rta Osiyoda yashagan xalqlar jahon fani va madaniyati xazinasiga salmoqli hissa qo'shganlar. Ular musiqa madaniyati sohasida ham juda boy va qadimiy merosga ega. O'rta Osiyo xalqlarining musiqa madaniyati tarixiga doir qadimiy yozma manbalar va arxeologlari tomonidan topilgan yodgorliklar buning dalili bo'ladi va shu xalqlarning yuksak madaniyatga ega bo'lganligini tasdiqlaydi. Lekin arab istilosi davrida (VII—IX asrlar) boshqa madaniy yodgorliklar qatorida musiqaga doir yozma manbalar ham kuydirilib, yo'qotib yuborilgan. Shuning uchun O'rta Osiyo xalqlarining so'nggi ming yillik madaniyati tarixiga oid yozma manbalargina bizgacha yetib kelgan.¹ IX asrning ikkinchi yarmida Movarounnahr va Xurosonda xalq ozodlik kurashining avj olishi, yerlik xalqlarning istilochilarga qattiq qarshilik ko'rsatishi va qo'zg'olonlari natijasida arab xalifaligi hukmronligi ag'darilib, mahalliy Tohiriylar va so'ngra Somoniylar davlati barpo etildi. Bu davrda fan, madaniyat va san'atning rivojlanishi uchun bir qator sharoit yaratildi. O'rta Osiyodan chiqqan qator olimlar xuddi shu davrlarda o'rta asr fani tarixida o'zlarining ilmiy asarlari bilan jahonga mashhur bo'ldilar. Fanning boshqa sohalarida ham o'lmas ilmiy asarlar yaratgan al-Forobiy, Ibn Sino, al-Xorazmiy kabi ko'pgina buyuk olimlar musiqa nazariyasi («Ilmi musiqiy») bo'yicha ham ilmiy asarlar yaratdilar hamda Sharq musiqa fani taraqqiyoti tarixida butun bir davr ochib berdilar. Bu olimlar Sharq xalqlarida qo'llanilgan musiqa nazariyasining yuzaga kelishida hal etuvchi rol o'ynadilar.

Buyuk faylasuf-olim, o'rta asr Sharq musiqa nazariyasining asoschilaridan

¹ Yu. Ye. Solomonova. O'zbek musiqasi tarixi. T. 1981.y.

ITALY

ITALY

biri — Abu Nasr Muhammad al-Forobiy 871 yilda Sirdaryo yoqasidagi Forob shahrida tugʻilib, 950 yilda vafot etgan. U Oʻrta Osiyo turkiy qabilalaridan chiqqan boʻlib, dastlabki maʼlumotni oʻz yurtida oladi. Durustgina bilim egasi boʻlgan al-Forobiy Bagʻdod, Damashq shaharlariga, soʻngra Misrga boradi va u yerlarda oʻz maʼlumotini oshiradi. Al-Forobiy ajoyib musiqachi va musiqa nazariyachisi edi. U oʻz davrida mavjud boʻlgan barcha musiqa asboblari chalardi. Kuylarni ayniqsa nay va tanburda katta mahorat bilan ijro etardi. Baʼzi manbalarda koʻrsatilishicha, al-Forobiy **q o n u n** asbobini ixtiro etgan, oʻsha davrlarda mashhur boʻlgan ud sozini takomillashtirishda juda katta ishlar olib borgan.

Al-Forobiy falsafa, mantiq, matematika va boshqa fanlar boʻyicha katta-katta ilmiy asarlar yaratgan zamonasining yetuk olimlaridan edi. Musiqa ilmi esa matematika fanlaridan biri hisoblanib, ularga arifmetika, geometriya, astronomiya va musiqa ilmlari kirardi.

Al-Forobiy oʻzining musiqaga bagʻishlangan risolalarida Sharq musiqa nazariyasini asoslab berdi. Uning musiqa asarlari «Kitabul-musiqiy al-kabir» («Musiqa doir katta kitob»), «Kitamu fil-musiqiy» («Musiqa uslublari haqida kitob»), «Qitabul-musiqiy» («Musiqa kitobi»), «Qitabun fi-ihsaʼil — ulum» («Fanlar klassifikatsiyasiga doir kitob»)ning musiqaga bagʻishlangan qismi, «Kitabun fi-ixsaʼil—iqaʼ» («Musiqa ritmlari — iqaʼ klassifikatsiyasi haqida kitob») va boshqalardir.²

Al-Forobiy va oʻsha zamondagi boshqa olimlarning ilmiy-nazariy asarlari zamonasi talablariga koʻra arab tilida yozilgan boʻlib, Sharq musiqasi nazariyasining tub masalalarini sharhlab beradi. Al-Forobiyning musiqa nazariyasiga bagʻishlangan kitoblari Sharqda bu haqda yozilgan asarlarning eng mukammali va eng mashhurlaridan boʻlib, oʻzidan soʻnggi davrlarda yashab, ijod etgan musiqa olimlari kitoblarining yozilishida asos boʻlib xizmat qildi. Al-Forobiy yoʻlini davom ettirganlardan biri — Abu Ali ibn Sino edi.

Abu Ali ibn Sino (980—1037) Buxoroga yaqin — Afshona qishlogʻida tugʻilgan. U buyuk faylasuf, tabiatshunos, mashhur tabib, shu bilan birga ajoyib musiqa nazariyachisi ham edi. Ibn Sinoning «Kitabush-shifaʼ» («Shifo kitobi»), «Donishnoma» («Bilim kitobi»), «Risalatun fi-ilmil musiqiy» («Musiqa ilmi haqida risola») va boshqa kitoblarining musiqaga doir qismi al-Forobiy asarlari qatorida jahon musiqa fani va madaniyati tarixida alohida ahamiyatga ega.

² U. Rajabov. Maqomlar masʼalasiga doir. T. 1963.y.

ITALY

ITALY

Abu Ali ibn Sino musiqa haqida maxsus asarlar yozish bilangina chegaralanmadi, balki u musiqa nazariyasiga bag'ishlangan katta-katta asarlarini tibbiyot kitoblariga ham kiritdi. Bu tasodifiy hol emas edi albatta. Abu Ali ibn Sino o'zining tibbiyotga oid o'lmas asarlarida, musiqaning hissiy ta'sir kuchiga katta baho bergani holda, ruhiy kasalliklarni davolashda uni yuksak qadrladi. Xususan, Ibn Sinoning «Qonunu fit-tibb» kitobida bir necha o'rinda musiqa asarlarini ruhiy kasalliklarga «shifo dasturi» sifatida tavsiya etiladi va uning shu kabi asarlarida musiqa nazariyasini sharhlab beradigan alohida bo'lim ajratiladi.

Uning «Qitabush-shifa'», «Qitabun-najat» («Najot kitobi») asarlari shular jumlasidandir. Manbalarda sharh etilgan musiqaning ayrim nazariy masalalarini taqqoslab ko'rish shuni isbotlaydiki, Abu Ali ibn Sino o'zining musiqa haqidagi asarlarida al-Forobiyning musiqaviy-estetik qarashlarini yanada rivojlantirdi va uni yuqori bosqichga ko'tardi.

IX—X asr musiqa madaniyati tarixida O'rta Osiyodan chiqqan buyuk olim Abu Abdulloh Muhammad ibn Yusuf al-Kotib al-Xorazmiyning «Mafatixul-ulum» («Ilmlar kaliti») ensiklopediyasining musiqa nazariyasiga bag'ishlangan qismi ham alohida o'rin tutadi. Al-Xorazmiyning asari O'rta Osiyo xalqlari fan va madaniyati tarixini yoritishda muhim manbalardan biridir.

Sharq olimlari o'zlarining ensiklopediya tarzida yozilgan kitoblarida, dastlab musiqani falsafa fanlaridan biri deb hisoblaganlar, shu bilan birga, falsafa fanlarining biri sifatida o'z asarlariga kiritganlar. Bunda ular, shubhasiz, musiqaning badiiy-estetik kuchi va ijtimoiy-tarbiyaviy rolini hisobga olgan bo'lsalar kerak. So'nggi davrlarda esa musiqa ilmi matematika fanlarining biri sifatida ensiklopediya tarzidagi kitoblarga kiritilgan edi.

Al-Kindiy (IX asr), al-Forobiy, Ibn Sino, al-Xorazmiy kabi mashhur olimlarning asarlari ko'p asrlar davomida Sharq xalqlari musiqa nazariyasini sharhlab berishda asosiy manba bo'lib xizmat etdi va so'nggi davrlarda yaratilgan musiqa risolalarining mazmunini aniqlab berdi. Al-Forobiy zamonasidan boshlab, qariyb XV asrlargacha yozilgan musiqaga oid nazariy risolalarning mavzui, mundarijasi (ularning ichki mazmunidagi ba'zi tafovutlardan qat'iy nazar) bir-biriga juda ko'p masalalarda yaqin turadi.

Musiqa nazariyasiga bag'ishlab turli davrlarda yaratilgan bu risolalarda ayrim masalalar yuzasidan ba'zi ixtiloflar mavjud. XIII asrning ulkan olimi Safiuddin Abdulmo'min al-Urmaviy, al-Forobiyning nazariy mulohazalarini ba'zi masalalarda to'g'ri kelmasligini isbotlashga harakat qilgan edi. Bunday ixtiloflar musiqa akustikasi, musiqa tovushi (savt yoki nag'ma), ritm (iqo') ta'rifida, ud

asbobidagi ayrim pardalarning o'rnini aniklashda va boshqa masalalarda o'z ifodasini topgan. Bunday ixtiloflarda qariyb, uch asrdan ko'proq davr musiqasining tarixiy. taraqqiyoti jarayonida yuzaga kelgan o'zgarishlar o'z aksini topdi. Sharq musiqa risolalarida qo'yilgan masalalar hozirgi zamon boshlang'ich musiqa nazariyasiga yaqin turadi. Lekin, o'rta asr musiqa risolalarida Sharq xalqlari o'tmish musiqasining amaliy tomonlari bilan bog'liq bo'lgan masalalar ham borki, hozirgi zamon musiqa nazariyasida bular umuman uchramaydi. O'rta asr musiqa olimlari nazariy masalalarda ko'proq al-Forobiy, ibn Sino asarlarida berilgan ta'rifni asos qilib olganlar. Musiqa nazariyasi so'nggi davrlarda yashab, ijod etgan olimlar— Safiuddin Abdulmo'min, Mahmud bin Ma'sud ash-Sheroziy (XIII—XIV), Xo'ja Abdulqodir Marog'iy (XIV asr), («Jamiul-alxan», «Maqasidul-alhan» risolalari avtor), al-Husayniy, Abdurahmon Jomiy (XV asr) va boshqalarning asarlarida yanada rivojlantirilgan edi. Bu olimlarning musiqa risolalarida maqom masalasi musiqa nazariyasining eng yirik va tub masalalaridan biri sifatida qaraladi. Chunki musiqa nazariyasini sharhlab berishdan maqsad uni jonli musiqa asarlari — maqomlar bilan bog'lashdan hamda musiqa amaliyotini umumlashtirib tushuntirib berishdan iborat edi.³

Forobiy (taxallusi, to'la nomi esa Abu Nasr Muhammad ibn Uslug' Tarxon Forobiy) — O'rta asr Sharq musiqa madaniyatining eng yirik namoyandasi. Fanda, Forobiyning hayoti va faoliyatiga doir aniq ma'lumotlar, afsuski, juda oz. U 873 yilda Sirdaryoning Forob deb nomlanuvchi joyida tug'ilgan (hozirgi Qozog'istonni Chimkent viloyati xududi). Forobiyning otasi, harbiy xizmatchilik qilgan. Uning yoshligi o'z vatanida o'tgani va yigitlik chog'larida Toshkent, Buxoro va Samarqandda bo'lgani, unda taxsil ko'rgani ma'lum. Keyinchalik Forobiy o'z bilimni oshirish maqsadida xalifalikning madaniy markazi Bog'dodga qarab yo'l olgan. U Eronning Isfaxon, Xamadon, Ray shaharlarida ham bo'lgan. Taxminan 940 yildan u Damashqda yashagan. Forobiy umrining keyingi yillari esa Xalab (Aleppo) shahrida o'tgan. U Sayfuldavla Xamdamiy huzurida xizmat qilib, uning iltifotiga sazovar bo'lgan.

Manbalarda ko'rsatilishicha, u zabardast bastakor hamda ud, tanbur, g'ijjak, nay, chang va qonun asboblarning mohir ijrochisi bo'lgan. Forobiy o'tkir didli va ajoyib musiqaviy qobiliyati tufayli O'rta va Yaqin Sharqda yashovchi turli xalqlarning musiqa madaniyati bilan yaqindan tanish bo'lgan. Uning musiqaviy qarashlarining shakllanishida, ayniqsa O'rta Osiyo va Eron xalqlarining musiqa merosi katta ta'sir ko'rsatgan. Bu xalqlarning musiqa merosini ilmiy va amaliy tomonlarini chuqur o'zlashtirganligi Forobiyning asarlarida ma'lum bo'ladi.

³ On.Matyaqubov. Og'zaki an'adanagi professional musiqaga kirish. T. 1983.

ITALY

ITALY

Forobiy musiqa ilmi va amaliyotida bab-baravar dong taratgan. Uning ijrochilik va bastakorlik ijodi shu qadar yuksak cho'qqilarga erishganki, xatto bu to'g'rida xalq orasida ko'plab afsonalar yuza kelgan. Afsonalarni birida Forobiyni soz chalib, kuy ijro etib, odamlarni sarosimaga solganligi, gohida jo'shqin kishilarni homush ahvolga tushirib, ba'zan esa ziyraklarni uxlatib, shinavandalarni hayratda qoldirganligi to'g'risida rivoyatlar mavjud. Ilmda esa, u olam-shumul ahamiyatga molik asarlar bunyod etib, musiqashunoslik tarixida so'nmas iz qoldirgan.

Forobiy musiqa o'ld ko'p asarlar yozgan. Manbalarda uning «Ilmlar klassifikatsiyasi» («Ixso al-ulum»), «Katta musiqa kitobi» («Kitob al-musiqa al-kabir»), «Musiqa kirish» («Mad-qal fi-l-musiqa»), «Ritmlar klassifikatsiyasi kitobi» («Kitob ixsa al-iko'») va boshqa ko'plab asarlari tilga olinadi. Bu asarlarning ayrimlari qo'l yozma sifatida dunyoning turli kutubxonalarida saqlanadi. Zamonaviy ilmga Forobiyning asosan, ikkita musiqa asari keng joriy qilingan. Ular — «Ilmlar klassifikatsiyasi»ning musiqa bag'ishlangan bo'limi va «Katta musiqa kitobi»dir.

Musiqa ilmi masalalarining atroflicha va chuqur yoritilishi jihatidan o'z davrida tengsiz bo'lgan «Katta musiqa kitobi» jahon fanining shoh asarlaridandir. Forobiy bu asarida oldinlari boshqa fanlarning tarkibiy qismi bo'lgan musiqani, mustaqil ilm darajasiga ko'targan.

«Katta musiqa kitobi»ning dunyoning turli kutubxonalarida saqlanadigan bir necha nusxalari ma'lum. Forobiy tavalludining 1100 yilligi munosabati bilan arab olimlari Zakariyo Yusuf hamda Mahmud Dafniy tomonidan mavjud qo'lyozmalar asosida kitobning mukammal matni tayyorlanib, nashr qilindi. Bu kitob musiqa olamida ko'p asrlar davomida mashhur. O'rta va Yaqin Sharq musiqa fanida u doimo eng nodir va markaziy asarlardan biri bo'lib, xizmat qilib kelgan. Sharq musiqa ilmidagi Forobiy ijodi bilan aloqador bo'lmagan biron-bir ko'zga ko'ringan olimni topish qiyin. «Katta musiqa kitobi» Yevropada ham anchadan buyon ma'lum. U dastlab XII asrda Zohid Guldislav tomonidan lotin tiliga tarjima qilingan edi.

So'nggi vaqtlarda «Katta musiqa kitobi» bir qancha zamonaviy tillarga ham o'girilgan. 1840 yilda nemis sharqshunosi Land kitobning cholg'u asboblarga oid qismini lotin tiliga tarjima qilgan. XX asrning 30 yillarida «Katta musiqa kitobi» baron Rudolf D.Erlanje tomonidan fransuz tiliga to'la tarjima qilinib, «Arab musiqasi» to'plamida chop etilgan. Ushbu tarjima orqali Forobiy merosi Yevropaga keng joriy qilingan. «Katta musiqa kitobi»ning turli boblari fors va turk tillarida ham nashr etilgan. Bu asar rus, o'zbek va qozoq tillariga

qisman tarjima qilingan.

Asar muqaddimasida, Forobiyning ta'kidlashicha, «Katta musiqa kitobi» ikki qismdan iborat bo'lgan. Birinchisida ushbu ilmning nazariy va amaliy asoslari yoritilgan bo'lsa, ikkinchisi — o'tmish olimlarining musiqa ilmidagi «xatolariga» izohlar berishga qaratilgan. Kitobning ana shu so'nggi qismi bizgacha yetib kelmagan.

«Katta musiqa kitobi»ning hozirgacha saqlangan nushasining o'zi ham ikki qismdan iborat. Birinchisi — «Musiqa san'atiga kirish» («Madham sinaatu fi-l-musiqa»), ikkinchisi — «Asosiy qism («Juzvi asl») deb nomlanadi. O'z navbatida «Musiqa san'atiga kirish» har biri ikki bobdan iborat bo'lgan ikki faslga ajratiladi. Asosiy qism esa birinchisi—ikki, ikkinchisi— uch, uchinchisi ham uch bobdan iborat uch faslni tashkil qiladi. Shunday qilib, «Katta musiqa kitobi» jami 12 bobdan iborat.⁴Yuqorida qayd etilganidek, Forobiy musiqa ilmini nazariy va amaliy qismlarga ajratadi. Nazariy ilm musiqani asoslari (tub qonunlari) va ularni o'rganish uslublari haqida fikr yuritadi. Har qanday nazariy ilmda insonning kamol topmog'i uchun uch narsa kerak deydi:

1. Uning asoslarini egallash.
2. Shu fan asoslaridan kerakli natijalar chiqara bilish.
3. Shu fanga oid xato natijalarni topa olish, o'zga olimlar fikrini chuqur tushuna olish, ularning yomon fikrlaridan yaxshilik kashf eta bilish, yo'l qo'yilgan xatolarni tuzata olish»—deb yozadi «Katta musiqa kitobi»ning debochasida Forobiy. Forobiy ilmu ta'lifning yuqorida zikr etilgan har bir kategoriyasini keng va mukammal bayon qiladi. Ilmu ta'lif dastlabki tushuncha—tovushning musiqaviy va fizik xususiyatlarini o'rganishdan boshlanadi. Tovush — biron-bir qattiq yoki yumshoq tananing tebranishidan xosil bo'ladigan fizikaviy xodisa, deb ta'riflanadi.

Keyinchalik tovushning akustik xususiyatlari, ya'ni tebranuvchi tananing hajmi va tovush baland-pastligi o'rtasidagi munosabatlar, turli cholg'u asboblari misolida ochib beriladi hamda ularning miqdorlarini matematik uslubda ifodalash omillari tushuntiriladi. «Kuylar qasida va she'r bilan qiyoslanadi. She'riyatda dastlabki element harflar bo'lib, ulardan sabab, ularning qo'shilmasidan misra va baytlar hosil bo'lgani kabi, kuylar tuzilishida ham dastlabki va ikkinchi darajali elementlar borki, ulardan qasida va she'r bilan solishtirilayotgan kuy kelib chiqadi. She'riyatdagi harflar vazifasini kuylarda o'taydigan narsa nag'malardir»— deb yozadi Forobiy.

Demak, tovushdan kelib chiqadigan tushuncha — nag'ma (musiqaviy

⁴ On Matyaqubov. Maqomlar. T. 2004. y.

tovush, ton, parda)dir. Forobiy nag'malarining past-balandlik sabablari, mutanosiblik omillari va shu xususiyatlar orqali hissiyotga ta'sir ko'rsatish masalalari ustida mulohaza yuritadi (Forobiy. «Katta musiqa kitobi», Qohira, 1967 yilda chop qilingan). Bo'd (interval) kategoriyasi ilm-u ta'lifning markaziy tushunchalaridan hisoblanadi. Chunki, parda hali o'zi, alohida kuy bo'lagi bo'la olmaydi.

Intervallar hosil bo'lishini Forobiy tebranadigan tananing hajmi va miqdorini o'lchash va yuzaga kelgan bo'laklarni sonlar nisbatida ifodalash yo'li bilan tushuntiradi. Tovush baland-pastligini belgilovchi omillar turlichadir, torli cholg'ularda — torning uzunligi va yo'g'onligi, puflab ijro etiladigan asboblarda havo tebranadigan tananing uzunligi, bo'yi va eni. Ammo, bular orasida eng muhimi uzunlikdir. Shuning uchun asosan uzunlik miqdori o'lchanadi.

Shunday ekan, maqomlar haqidagi mulohazalarni bayon etishdan oldin ularga bog'liq bo'lgan va qadimiy musiqa risolalarida sharh etilgan ba'zi masalalar haqida qisqacha fikr yuritamiz. Bu masalalar maqomlarning nazariy va amaliy tomonlarini va umuman sharq xalqlari jonli musiqa asarlarining tashkil etadigan elementlarini ta'riflab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. T.Ye.Solomonova. O'zbek musiqasi tarixi. T. 1981.y.
2. I.Rajabov. Maqomlar masalasiga doir. T. 1963.y.
3. O.Matyaqubov. Og'zaki an'anadagi professional musiqaga kirish. T. 1983.y
4. O.Matyaqubov. Maqomot. T. 2004. y.
5. M.Achildiyeva 2021 Academic Yunus Rajabi and His Scientific Heristage Annals of Romanian Society for Cell Biology 25(4) 9092-9100
6. Achildiyeva M, Xojimamatov A, Ikromova F (2022) Shashmaqom saboqlari: "Navo" maqomi xususida. INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT RESEARCH 11(01) 55-58
7. Achildiyeva M, Ikromova F (2021) ABOUT MAHMUDJON TOJIBOYEVS PEDAGOGICAL ACTIVITY GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) 9(5) 240-244
8. Achildiyeva M, Ikromova F (2021) TANBUR ONE OF ANCIENT INSTRUMENTS GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) 9(6) 302-308

9. Achildiyeva M, Ikromova F(2022) CHOIR ART IN UZBEKISTAN BOTIR UMIDJONOV (EURASIAN JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 7 54-56
10. Achildiyeva M, Ikromova F (2021) "The third renaissance towards ascending" EUROPEAN SCHOLAR JOURNAL "An open access, peer reviewed multidisciplinary journal" 2 (9) 17-20
11. Maxfuzakhon Karimova, Muyassarkhon Achildiyeva, Farangiz Ikromova (2021) USE FROM PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MUSIC LESSONS EUROPEAN SCHOLAR JOURNAL "An open access, peer reviewed multidisciplinary journal" 2 (4) 460-463
12. Achildiyeva M, Xojimatov A, Yuldasheva D, Ikromova F (2021) Uyghur Folk Singing Genre Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 12 (10) 3510-3515
13. Ikromova F O'ZBEKISTON XALQ HOFIZI OCHILXON OTAXONOVNING HAYOT YO'LI CHIZGILARI. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE Vol. 1 No. 3 (2022): 151-156
14. Achildiyeva M, Ikromova F РЕЙНГОЛЬД ГЛИЭР ВА ТОЛИБЖОН СОДИҚОВНИНГ «ЛАЙЛИ ВА МАЖНУН» ОПЕРАСИДА МАҚОМ ЙЎЛЛАРИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ UIF-2022: 8.2 SCIENCE AND INNOVATION ISSN: 2181-3337 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 2022 №4 23-28 bet
15. Xojimatov A, Ikromova F МУСИҚИЙ САҲНАВИЙ АСАРЛАРНИНГ ИЖРОЧИЛИК МУАММОЛАРИ (ЎЗБЕКИСТОН КОМПОЗИТОРЛАРИ ИЖОДИ МИСОЛИДА) UIF-2022: 8.2 SCIENCE AND INNOVATION ISSN: 2181-3337 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 2022 №4 29-33 bet
16. Ikromova F SHASHMAQOMDA TURKUM ASAR TARONALARI UIF-2022: 8.2 SCIENCE AND INNOVATION ISSN: 2181-3337 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 2022 №4 29-33 bet.